

- [Erste Muster-Ablehnungs-E-Mail Für Bewerber](#)
- [Benötigen Sie Weitere HR- Und Recruiting-Vorlagen Wie Dieses Absageschreiben Für Bewerber?](#)
- [Muster-E-Mail-Absageschreiben Für Stellenbewerber](#)

Sie sollten nicht nur professionell sein, sondern auch liebenswürdig. Die Person hat sich bei Ihnen um eine Stelle beworben, weil sie mit Ihnen zusammenarbeiten wollte. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Ablehnungsschreiben respektvoll und rücksichtsvoll ist. Prüfen Sie genau, welche Unterlagen Sie dem Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, vorlegen müssen. Bevor sie sich also mit einzelnen Bewerbern befassen, müssen sie diese aussortieren. In diesem Schritt werden Bewerbungen mit Fehlern herausgefiltert und abgelehnt.

Nachdem Sie einige Erfahrungen durch Freiwilligenarbeit oder eine andere Stelle gesammelt haben, hoffen wir, dass Sie sich erneut beim Anytown General Hospital bewerben. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Konkurrenz um Stellen bei at immer stark ist und wir oft schwierige Entscheidungen zwischen vielen hochkarätigen Kandidaten treffen müssen. Jetzt, da wir die Gelegenheit hatten, mehr über Sie zu erfahren, werden wir Ihren Lebenslauf für zukünftige Stellenangebote aufbewahren, die besser zu Ihrem Profil passen. Das Versenden eines professionellen Absageschreibens ist ebenfalls entscheidend, um ein großartiges Employer Branding zu gewährleisten und Ihre Candidate Experience zu verbessern. Die überwiegende Mehrheit der Bewerber investiert Zeit und Mühe in ihre Bewerbung, und möglicherweise sogar noch mehr Zeit, wenn sie das Vorstellungsgespräch durchlaufen. Das Letzte, was sie fühlen sollen, ist, dass sie ihre Zeit verschwendet haben, und obwohl sie nicht glücklich sein werden, den Job nicht bekommen zu haben, können Sie ihnen zumindest eine Antwort oder ein Update geben.

- Es gibt jedoch mehrere gute Gründe, warum Sie sie versenden sollten.
- Verwenden und passen Sie dieses Muster für ein Ablehnungsschreiben oder die Vorlage für eine Ablehnungs-E-Mail an Ihre Bedürfnisse an und senden Sie es per E-Mail oder auf dem Postweg.
- Wir empfehlen Ihnen, sich auf zukünftige offene Stellen zu bewerben, für die Sie sich qualifizieren.
- Es gibt verschiedene Phasen im Einstellungsprozess, wobei die Kandidaten unterschiedlich viel Zeit und Mühe aufwenden, um in Ihr Unternehmen einzusteigen, und Ihr Anschreiben sollte dies widerspiegeln.
- Kluge Bewerber werden dies als Ermutigung interpretieren, sich zu einem späteren Zeitpunkt auf weitere Stellen zu bewerben.

Personalisieren Sie es stattdessen, indem Sie weitere Einzelheiten hinzufügen. Wenn Sie Ihren Kandidaten beispielsweise mit einem Kompetenzbewertungstest bewertet haben, erwähnen Sie, dass er 60 % erreicht hat, wobei die Schwelle für die Rolle bei 80 % liegt. Es ist ganz einfach – wenn der Bewerber nicht weiß, wie er sich in Zukunft verbessern kann, können Sie ihn demotivieren oder sogar beleidigt fühlen. Verwenden Sie immer den Namen des Kandidaten, wenn Sie die Ablehnungsnachricht übermitteln, da dieser kleine Trick die E-Mail personalisiert und sie sich nicht wie eine automatische Massenmail liest.

Erste Muster-Ablehnungs-E-Mail Für Bewerber

Entgegen der landläufigen Meinung endet die Erfahrung eines Kandidaten nicht, wenn Sie sich entscheiden, ihn nicht einzustellen. Kandidaten, die nicht für diese Position geeignet sind, passen möglicherweise perfekt zu einer anderen aktuellen oder zukünftigen Stellenausschreibung. Das Versenden von Ablehnungsschreiben an Kandidaten ist ein wesentlicher Bestandteil des Einstellungsprozesses.

Benötigen Sie Weitere HR- Und Recruiting-Vorlagen Wie Dieses Absageschreiben Für

Bewerber?

Wenn ich ihre Nachricht nicht bekommen hätte, hätte ich vielleicht nicht daran gedacht, sie zu kontaktieren. Sie möchten sich die Tür für zukünftige Möglichkeiten in einem Unternehmen offen lassen und genau das ist der Grund, nach einer Absage ein Dankeschön zu schreiben. Schließlich gibt es im Einstellungsprozess die Phase des Vorstellungsgesprächs, die am weitesten fortgeschrittene Phase und normalerweise der letzte Schritt, bevor die Stelle an Land gezogen wird. Vielen Dank, dass Sie [Name des Unternehmens] in Betracht gezogen haben.

Muster-E-Mail-Absageschreiben Für Stellenbewerber

Sie sollten dieses Schreiben nicht als vollständige Ablehnung ihrer Qualifikationen und Zeugnisse ansehen. [stellenanzeige beispiel](#) Sie möchten, dass sie Sie als Arbeitgeber wahrnehmen, der in jeder Phase Ihres Einstellungsprozesses freundliche, freundliche und professionelle Gespräche mit Ihren Bewerbern führt. Dies wird Ihnen helfen, in den kommenden Jahren um die besten Talente zu konkurrieren.